

XODJAKO‘L FOSFORITINI IKKI BOSQICHLI PARCHALASH ASOSIDA DONADORLANGAN ODDIY SUPERFOSFAT OLISH

Erkinova Mahfuza

QDPI aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (kimyo) mutaxassisligi magistranti

fozilovmax@gmail.com

Annotatsiya: Xodjako‘l fosforit unini sulfat kislotaning 93 % li eritmasi bilan ikki bosqichli parchalash xaqida tavsiya berilgan. Bunga ko‘ra, birinchi bosqichda fosforitning bir qismi 130°C haroratda konsentrlangan fosfor kislotasi va suvsiz kalsiy sulfat kristallarini hosil qilishni ta‘minlaydigan stexiometrik sarfdagi konsentrlangan sulfat kislota (93% dan kam emas) bilan ishlov beriladi. 2-bosqichda, fosfor kislotasi qolgan qism fosforit bilan neytrallash orqali monokalsiyfosfat hosil qilinadi. Superfosfat massasining donadorlanishini yaxshilash uchun ma‘lum miqdordagi suv bilan ishlov beriladi.

Kalit so‘zlar: fosforit uni, sulfat kislotasi, parchalash, fosfor kislotasi, monokalsiyfosfat, oddiy superfosfat.

Yer yuzi aholisining soni yildan-yilga ortib borishi natijasida sifatli oziq-ovqat mahsulotlariga bo‘lgan talab ham ko‘payib bormoqda. Bu esa qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirishda mineral o‘g‘itlarga bo‘lgan talabning ortishiga ham olib keladi. Markaziy Qizilqum fosforitlari Respublikamizning fosforli o‘g‘itlar ishlab chiqarish korxonalarini uchun asosiy fosfat xom ashyo bazasi hisoblanadi. Qizilqum havzasidagi fosfat minerallari 65 ming km² maydonni egallagan [1]. Ularning umumiy zaxirasi 10 mlrd. tonnani tashkil etadi [2]. Sanoat miqyosida fosfat xom ashyosi tanqisligini kamaytirish uchun o‘zlashtirilmagan yangi konlarni izlash va ularni boyitish yo‘llari ustida izlanish olib borish kerak. Qoraqalpog‘istonning bir qancha hududlarida fosforitlarning boy konlari mavjud. U yerda aniqlanagan zahira 90 mln. t. ni tashkil etadi [3]. Ular qishloq xo‘jaligi ehtiyojlari uchun ishlab chiqilishi

va mahalliy fosforli o‘g‘itlar bilan ta‘minlash muammolarini tezda hal qilishlari mumkin.

Bizga ma‘lumki, oddiy superfosfat olinishida fosforit sulfat kislotasi bilan parchalanishi ikki bosqichda amalga oshadi. Dastlabki bosqichda fosforit sulfat kislotasi bilan reaksiyaga kirishib erkin fosfat kislotasini hosil qiladi:

Sulfat kislotasi to‘la sarflangandan so‘ng ikkinchi bosqich, ya‘ni hosil bo‘lgan fosfat kislotasi ortib qolgan fosforitni parchalash jarayonida ishtirok etadi.

Fosforit sulfat kislotasi bilan parchalanish jarayonining birinchi bosqichida 70 %, ikkinchi bosqichda esa 30 % parchalanadi [4].

Fosforit unini sulfat kislotasi bilan parchalanish jarayonida hosil bo‘ladigan reaksiyaning issiqligini angidrit rejimini saqlagan holda 130°C haroratda, aralashtirgich bilan jihozlangan termostatik reaktorda amalga oshirildi. Fosfat xom ashyosini angidritli rejimda konsentrlangan sulfat kislotasi (93 % li) fosfor kislotasi hosil qilishga stexiometriyadan 100 % me‘yorda parchalash jarayoni olib borildi.

Fosforit unini 93 % li sulfat kislotasi bilan o‘zaro ta‘sir olishining kinetik jarayoni o‘rganildi. Bunda komponentlarni ta‘sir olish vaqti 2, 5, 10, 20, 40, 60 minut qilib belgilandi.

Fosforit unini parchalanish davomiyligi 2 dan 60 minutgacha ortishi bilan parchalanish koeffitsienti ($K_{\text{parch.}}$) ham ortadi. Bunda P_2O_5 suvda eruvchan shaklini P_2O_5 umumiy shakliga bo‘lgan nisbatining o‘zgarishi 93,94 dan 97,99 % gacha, reaksiya massasidagi umumiy P_2O_5 miqdori 10,72 dan 11,97 % ga, suvda eruvchan P_2O_5 ning miqdori 10,07 dan 11,73 % gacha ortishi kuzatildi. Olingan massada erkin kislotasi (sulfat, fosfat va boshqa kislotalar yig‘indisi) 18,13 % dan 17,94 % ga kamaydi. Texnologik nuqtai nazardan fosfat xom ashyosini parchalash uchun 20-30 minut vaqt yetarli. Davomiylikning keyingi oshirilishi parchalanish koeffitsienti ortishiga olib kelmaydi.

Fosforit unining sulfat kislotasi bilan parchalanish jarayoniga 20 daqiqa davomiylilikda 93 % li sulfat kislotasi turli me‘yoring ta‘siri ilmiy tajribalarda

o‘rganildi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, kislota me‘yorining 70 dan 110 % gacha oshirilishi bilan reaksiyon massaning harorati 114 dan 135°C gacha ortadi. Sulfat kislotaning me‘yori ortib borgan sari reaksiyon massadagi erkin kislota miqdori ham ortib boradi. Masalan, H₂SO₄ me‘yori 70 % bo‘lganda erkin kislota miqdori 5,41% ni tashkil etsa, 100 va 110 % me‘yorlarda mos ravishda 18,07 dan 22,67 % gacha ortadi. H₂SO₄ ning 100 % li me‘yorida P₂O_{5suv.} / P₂O_{5umum.} nisbati 97,54 %, bu esa fosfat xom ashyosi yetarlicha parchalanganligidan dalolat beradi.

Donadorlangan superfosfat olishning ikkinchi bosqichida erkin fosfor kislotani aynan shu Qoraqalpoq fosforit uni bilan neytrallandi. Ikkinchi bosqichdagi kislotali massa neytrallanish jarayonida fosfor kislotaga to‘yingan kalsiy sulfat kristallarining karkasi dastlabki granula hosil bo‘lish markazida asosiy rol ni bajarishidan dalolat beradi. Fosforit unini me‘yori monokalsiyfosfat hosil qilishga stexiometriyadan 100 dan 250 % ga o‘rganildi. Neytrallanish jarayonini 130°C haroratda 20 daqiqa davomida olib borildi. Neytrallangan mahsulot donadorlash usuli yordamida granulalar hosil qilindi.

Fosforit uni me‘yorining oshirilishi superfosfatda erkin P₂O₅ miqdorini kamaytiradi, boshqa tomondan esa mahsulotda umumiy P₂O₅ miqdori ortadi. Sa(N₂RO₄)₂ hosil bo‘lishiga fosforit unining stexiometrik me‘yori 100% 20 daqiqa davomidagi ta’sirlanishida mahsulotning P₂O_{5erkin kislota} va P₂O_{5umumiy} 7,95 va 12,16%, fosforit unini me‘yori 200 % da bu ko‘rsatkich 5,26 va 12,89%, fosforit unini me‘yori 250 % da – 3,27 va 13,21% ni tashkil etdi. Ammo ularda, P₂O_{5o‘zlash.} / P₂O_{5umum.} va P₂O_{5suv.} / P₂O_{5umum.} miqdori mos ravishda 99,83 dan 97,73% gacha va 88,65 dan 71,76% gacha kamayadi.

Qurigan holdagi superfosfat namunalarini olish uchun 20 daqiqa davomida neytrallangan mahsulotni 65-70°C haroratda 24 soat davomida quritildi va mahsulotning fizik-kimyoviy tahlili o‘tkazildi. Superfosfat mahsulotiga qo‘yilgan GOST talabida erkin P₂O₅ ning miqdori 5 % dan oshmasligi kerak. Shuni e‘tiborga olib, sulfat kislotali parchalangan mahsulotni neytrallash uchun berilayotgan fosforit unini maqbul me‘yori qilib 225 % tanlandi. Quruq mahsulotning bu tarkibi (og‘ir.%):

$R_2O_{5\text{umum.}}$ – 14,71%, $R_2O_{5\text{erkin}}$ – 1,42%, $P_2O_{5\text{o‘zlash.}}$ / $P_2O_{5\text{umum.}}$ = 88,65% va $P_2O_{5\text{suv.}}$ / $P_2O_{5\text{umum.}}$ = 51,59%, donalar mustahkamligi – 1,67 MPa.

Xulosa qilib aytish mumkinki, tavsiya etilayotgan bu usul kamerali usuldan farqli ravishda o‘ziga xos xususiyatlari: energiya sarf qiladigan, omborda saqlab yetiltirish, quritish va boshqa shu kabi bosqichlardan mustasno. Eng asosiysi, Xodjako‘l fosforitini qayta ishlov berish yo‘li bilan kimyoviy faollashtirib olingan donador superfosfat o‘g‘iti olindi. Olingan mahsulotlar birlamchi fosforli o‘g‘itlar hisoblanib, barcha tuproqlar va barcha turdagi qishloq xo‘jalik ekinlarida kuzgi shudgorda solish uchun samarali qo‘llaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Попов В.С., Конов Л.П. Фосфоритоносные бассейны Средней Азии // Тр. Среднеаз. НИИ геологии и минерального сырья. – Ташкент, 1981. вып.3, -С. 49-60.
2. Линкевич В.А., Трехин Е.Л., Рахимов В. Р. Выщелачивание Кызылкумских фосфоритов // XV конф. по хим. технологии неорган. веществ: Тез. док. 29-31 мая 1991. -Казань, 1991. -С. 231-232.
3. Бауатдинов С. Агроруды каракалпакстана и удобрения на их основе // монография, Нукус «Илим» 2019. -С. 17.
4. Водопьянова С.В., Фомина Р.Е., Хацринова О.Ю. Технология простого суперфосфат// Учебное пособие // Казань КНИТУ 2012. -С. 10.